

PSIXOLOGIYA SOHASIDAGI BIXEVIORIZM MAKTABI VA UNING TARIXI

Yelibayev Jaxanger Tungishebeyevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
“Psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Ashirova Zulfira Akram qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
“Psixologiya” kafedrası 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amerika psixologiyasining yetakchi bixeviorizm maktabining tashkil topishi, psixologiya sohasiga qo‘shgan hissasi va hozirgi kundagi ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Bixeviorizm, xulq-atvor, stimul, reaksiya, refleks, hissiy reaksiya, shartli reflekslar.

Bixeviorizm XX asrda amerikalik psixologiya maktabining haqiqiy qiyofasi sifatida maydonga chiqdi. Uning asoschisi Jon Uotson (1878-1958) bu yo‘nalishning haqiqiy yo‘lboshchisi sifatida shakllanishiga sabab bo‘ldi. Bixeviorizm tushunchasi (behavior) inglizchadan tarjima qilganda xulq-atvor degan ma‘noni anglatadi. Bixeviorizm tushunchasi tarjima qilganda – xulq-atvor psixologiyasi ma‘nosini anglatadi. Ularning fikriga ko‘ra insonning fikri, ongini ko‘rib bo‘lmaydi, ularni o‘lchash mumkin emas, bundan ko‘rinadiki barchasini obyektiv qayd etish imkoniyatini bo‘lmaydi. Inson harakatining tashqi ifodalanishining obyektivligini stimullar va vaziyatlar shartlaydi. Shunday ekan psixologiyaning vazifasi stimullar bo‘yicha namoyon bo‘ladigan ma‘lum reaksiyalar belgilaydi deb aytib o‘tilgan. Bixevioristlar nuqtai nazaricha shaxs mazkur insonga xos xulqiy reaksiyalarning majmuyidan iborat. Stimul-reaksiya (S–R) formulasi bixeviorizmda yetakchi hisoblanadi. Bunda asosan (S)– stimul, (R)- reaksiya. Yani insonga tashqi tomondan biror bir tasir ko‘rsatilsa unga javob qaytarishi uning reaksiyasi hisoblanadi.

Bixeviorizm vakillaridan biri Torndayk o‘zining “Effekt qonunini” yaratadi. Effekt qonuni S va R o‘rtasidagi aloqalarni aniqlashtiradi, agar mustahkamlanish bo‘lganda. U ijobiy bo‘ladi, qachonki rag‘batlantirish, kutilgan natija olinganda, moddiy rag‘batlantirish yoki salbiy bo‘ladi, qachonki, og‘riq, jazolash, omadsizlik, tanqidiy ogohlantirish yuz berganda. Insoning xulq-atvori ko‘pincha ijobiy qo‘llab-quvvatlashni kutgandan, ba‘zan salbiy kuchlardan qochishga sabab bo‘ladi. Bixeviorizm vakillari bixevioristlar deb yuritiladi. Bixevioristlar odamni u yoki bu harakatlar, reaksiyalar, xulq-atvorni programmalashgan, aniqlovchi, o‘rganuvchi mavjudoddir. O‘zgarishlar va mustahkamlash o‘zgarganda uni talab etiladigan xulq-atvoriga programmalash mumkin. Bixeviorizmning yana bir vakili bo‘lmish amerikalik psixolog Tolmen S-R reaksiyaga shubha bilan qarash orqali unga o‘zgarish kiritishga erishdi. U ushbu sxemaga o‘zgarish kiritdi va uni S-I-R tarzda ifodalashga olib keldi. Bu yerda I-individning irsiyatiga, fiziologik holatlari, oldingi tajribasiga bog‘liq bo‘lgan psixik jarayonlar. J. Uotsonning go‘yasiga qarama-qarshi o‘laroq hayvonlarning ham, insonlarning ham xulqi stimullar reaksiya tipidagi tuzulishga ega emas, balki yaxlit xarakterlar tizimiga ega deb hisoblaydi. Bixeviorizmning rivojlanishiga amerikalik psixolog Burres Frederik Skinner (1904-1990) ulkan hissa qo‘shgan. Skinner xulq-atvorni shakllantirish va saqlashda atrof-muhit katta ro‘l o‘ynashini ta’kidlaydi. Atrof muhit bilan har qanday o‘zaro ta’sir uchta elementni o‘z ichiga oladi. Reaksiya sodir bo‘lgan vaziyat, javobning o‘zi, kuchaytiruvchi oqibat. Skinnerning ta’kidlashicha, xatti-harakatlarning kichik bir qismi darhol oziq-ovqat, suv yoki aniq biologik ahamiyatga ega bo‘lgan boshqa omillar bilan mustahkamlanadi. Bunday mustahkamlanishlar, asosiy yoki shartsiz deb ataladi. Sovet psixologiyasi vakillaridan biri I.P.Pavlov itlarda o‘tqizgan tajribasi orqali bixeviorizm maktabiga o‘zining katta xissasini qo‘shgan. U asosan itlarning miyya yarimsharlari faoliyatini o‘rgangan va keyinchalik shartli refleksni kashf etga. I.P.Pavlov shartli qo‘zg‘atuvchini shartsiz qo‘zg‘atuvchi bilan birlashtirib, shartli refleksni rivojlantirish mumkinligini isbotlaydi. Jon Uotson nazariyasi asosan I.P.Pavlov ta’limotiga asoslangan. Uotsonning ta’kidlashicha, odamlar javob beradigan stimullarning aksaryati shartli, yani tug‘ma emas, balki orttirilgan. Jon

Uotson ishlarining katta qismi hissiyotlarni shartlash va ularni shartlanishdan ozod qilish usullarini ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Olimning fikricha, hissiy reaksiyalarning faqat uch turi: qo‘rquv, g‘azab va sevgi shartsiz reflekslar deb hisoblanishi mumkin, ular asosida shartli reflekslar rivojlanadi.

Xulosa qilib aytganda bixeviorizm maktabi psixologiya sohasida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan maktablardan biri bo‘lib hisoblanadi. Maktab asosan hayvon va inson xulq atvoridagi holatlarni o‘rgangan hamda bu jarayonni stimul va reaksiya ko‘rinishida ifoda etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. История психологии: учебное пособие (курс лекция) / авт.-сост. Т.И. Назаренко. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2018.- 152 с.
2. Umumiy psixologiya / Muhammedova D.G‘., Mullaboyeva N.M., Rasulov A.I.; mas’ul moharrir E.G‘.G‘oziyev. – Toshkent: MUMTOZ SO‘Z, 2018. – 298 b.